

LENGCOM

Revista de investigación científica sobre Lenguaje, Sociedad y Comunicación
Indexada en Latindex (UNAM-México), ISOC (CSIC) y MIAR (Univ. de Barcelona).

Miembro de la Red de Publicaciones Abiertas.

ISSN 2386-7477

Working Paper

Semántica y significado. Concepción heptagonal y relaciones semánticas

Ígor Rodríguez-Iglesias

Universidad de Huelva¹ / Universidad de Sevilla²

Rodríguez Iglesias, Ígor (2017). "Semántica y significado. Concepción heptagonal y relaciones semánticas". Lengcom, 13, Special Issue Working Papers, WP 1.

¹ Profesor. Área de Lengua Española. Departamento de Filología.

² Investigador. Grupo de Investigación HUM 972 Bioling.

Semántica y significado. Concepción heptagonal y relaciones semánticas

Ígor Rodríguez-Iglesias

igor.rodriguez@dfesp.uhu.es

Universidad de Huelva³ / Universidad de Sevilla⁴

Abstract: In this Working Paper, I study a heptagonal conception of the linguistic sign, as opposed to triangular conceptions. It is a development from the trapezoidal and pentagonal conceptions of K. Baldinger, K. Heger, and W. Raible, respectively. This obliges us to relate the types of semantic content or levels of to signify. In addition, the classification of semantic relations Casas is added.

Keywords: Semantics, linguistics, linguistic sign.

1. Introducción

Este documento presenta una introducción a los estudios de Semántica. Su público objetivo es el alumnado de los primeros cursos de grado universitario y en el mismo se recoge una concepción heptagonal del signo lingüístico, que permite estudiar el signo y los elementos a él asociados, diferenciando, en primer lugar, como K. Baldinger y K. Heger, lo estrictamente lingüístico desde el punto de vista semántico y lo extralingüístico, desde el punto de vista sociocognitivo, que la concepción triangular no permite dilucidar. Esto es, se diferencia significado de concepto y con ello se evita una definición de significado basada en el mundo extralingüístico y no en la lengua como tal. Finalmente, inspirado en la concepción pentagonal de W. Raible y, a partir de los desarrollos de M. Casas, se concibe una concepción heptagonal del signo, frente a la inconsistente e inadecuada concepción triangular.

2. Semántica y objeto

La Semántica tiene por objeto el estudio del significado de los signos lingüísticos (ya sean léxicos -palabras-, ya sean oracionales -oración y sintagmas-, ya sean morfológicos -lexemas y morfemas-)

- ✓ y la relación entre tales significados
 - relaciones de identidad o semejanza -sinonimia, parasinonimia, neutralización-,
 - de exclusión -antonimia, cohiponimia-

³ Profesor. Área de Lengua Española. Departamento de Filología.

⁴ Investigador. Grupo de Investigación HUM 972 Bioling.

- e inclusión -hiperonimia, hiponimia-

Otras relaciones están basadas en el significante -o forma de la expresión- y, por tanto, no son semánticas, aunque la escuela las tome en cuenta y se hayan estudiando en semántica: polisemia, homonimia, sincretismo, meronimia, metonimia o metáfora.

El signo lingüístico es una unidad abstracta, producto de una abstracción a partir del hablar. Es, pues, sistemática (del sistema de la lengua). El hablar es toda sustancia, materialidad, a la que subyace lo sistemático. Todo hablar es discurso, que siempre es diálogo, conversación (Báez San José 2000). Es sustancia, es decir, materialidad: lo comunicativo interaccional (de interacción), a la que subyace la lengua en sí. Para poder estudiar qué unidades sistemáticas, constitutivas de la lengua, operan para que la lengua sea la que es, debemos hacer abstracciones, desde el discurso (desde el producto lingüístico), distinguiendo en cada intervención los actos de hablar. De cada acto de hablar (cada unidad de sentido producida en un momento determinado, en un lugar específico, por un yo real a un tú real... única e irrepetible) rescatamos una unidad aún de lo comunicativo pero ya no interaccional, pues ha sido aislada para su estudio. Ahora tenemos unidades comunicativas pero abstractas, que aún son sustancia de la expresión (expresión en tanto que son palpables materialmente, como sonidos), que podemos indagar según diferentes niveles de segmentabilidad, desde las unidades menores a las mayores: sonidos, morfos, palabras, enunciados. Sólo lo semántico nos proporciona una sustancia del contenido, que es la concreción específica del significado, que es parte de los signos lingüísticos léxicos y gramaticales (morfología y sintaxis). A las unidades comunicativas (sustancias) les subyacen los signos lingüísticos, como tales o una parte de ellos, en dependencia del nivel de indagación y formalización:

- ✓ fonético-fonológico: sonido (sustancia) / fonema (forma)
- ✓ morfológico: morfo (sustancia) / morfema (forma)
- ✓ léxico: palabra (sustancia) / lexía, palabra, unidad léxica (forma)
- ✓ sintaxis: enunciado (sustancia) / oración (forma)
- ✓ semántico: sentido-referencia-designación potencial (sustancia) / significado (forma)

	Fonología	Morfología	Léxico	Sintaxis	Semántica
Sustancia del contenido					Sentido
					Designación real, denotación o referencia
					Designación potencial
Forma del contenido					Significado
Forma de la expresión	Fonema	Morfema	Palabra	Oración	
Sustancia de la expresión	sonido (Fonética)	Morfo	Palabra	Enunciado	
	Acto de hablar				
	Intervención				
	Discurso: diálogo, conversación				

La lengua es un conjunto de relaciones de las formas, es decir, de relaciones formales. Son formas en tanto que unidades formalizadas. La lengua, técnicamente, son estas relaciones formales. Tales relaciones y unidades existen con relación al hablar. Simplificadamente, son formalizadas a partir de su uso constante, que otorga valores específicos.

Nos interesa ahora dilucidar la unidad de la semántica: el significado. Este es simultáneo o, mejor dicho, constitutivo de los signos lingüísticos, ya sean morfológicos, léxicos o sintácticos. Las unidades fonológicas son las únicas que no tienen significado (lo diferencian, de ahí que digamos, con Bloomfield (1933), que los fonemas son unidades mínimas distintivas no significativas; y, con Trubetzkoy (1939), conjunto de particularidades fonológicamente pertinentes, pues tal pertinencia lo es si comporta el rasgo articulatorio es distintivo, es decir, si implica un cambio de significado). Volviendo al significado, su definición es la de *valor semánticamente formalizado intralingüísticamente que se opone a otros significados* (Casas 2002). Este valor siempre es constante (de ahí que digamos que es forma, que está formalizado, que siempre es así) y pertenece a cada lengua (de ahí, intralingüístico: ejemplo, coche en español es, en cuanto al significado morfológico o instrumental de género, masculino, pero en francés es femenino). Tal valor semántico se opone al resto de valores: lo singular es todo lo que no es singular y lo femenino todo lo que no es femenino. Esto, además, hay que observarlo por tipos y subtipos de significados, que corresponden con los niveles de indagación y formalización lingüísticas, cuyas unidades son signos lingüísticos, es decir, que tienen significados, tal y como observó Coseriu (2016):

Nivel	Unidad	Tipo de significado
Sintaxis	Oración (y sintagma)	Oracional (o estructural)
Léxico	Palabra	Léxico
Morfología	(se ocupa del estudio de:)	Morfológico o instrumental
	Morfemas (y lexemas)	
	Categorías lingüísticas (clases de palabras) y su formación	Categorial

Coseriu añade el óntico, pero ese vamos a obviarlo, porque no nos es operativo y, en realidad, forma parte del ámbito comunicativo y no es significado como tal, porque incumbe a los actos de hablar, si atendemos a lo explicado por Báez San José (1996, 2000) y Casas (2002).

Siguiendo con lo que íbamos diciendo, dado un tipo de significado morfológico, su subtipo de significado, por ejemplo, será el género o el número. El valor semántico formalizado intralingüísticamente (significado) de género que conocemos como femenino se opone

(oposición es una palabra clave) a masculino. Es constante (siempre es así) esta oposición. Igualmente, plural se opone, en cuanto al subtipo de significado morfológico que llamamos número, al singular. De tal modo que singular (o plural, o femenino, o masculino, etc.) es un valor semántico único, que está formalizado en una lengua determinada y es sólo operativo en esa lengua, respecto de las oposiciones que contrae con otro u otros valores semánticos de su naturaleza (es decir, el género en cuanto género, y de ahí masculino/femenino/común; el número en cuanto número, de ahí, singular/plural, pero nunca femenino/singular como oposición, pues son dos subtipos diferentes). Está claro que hay una oposición de un valor respecto del total de valores semánticos (lo femenino frente a todo lo que no lo es), pero en términos de cómo opera el sistema de la lengua (no de cómo lo podemos estudiar, sino de cómo opera realmente, es decir, qué pasa cuando la gente habla, para que se entiendan entre sí quienes intervienen en una comunicación determinada) femenino se opone a masculino como un subtipo de significado morfológico llamado, como sabemos, género, que es un subtipo de significado morfológico, es decir, un subtipo del tipo de significado llamado morfológico o instrumental. Así que hay que observar, respecto de las oposiciones semánticas, los valores semánticos (es decir, los significados) en función de su tipo y subtipo (si lo hubiere).

Nivel	Unidad	Tipo de significado	Subtipo de significado												
Sintaxis	Oración (y sintagma)	Oracional (o estructural)													
Léxico	Palabra	Léxico													
Morfología	(se ocupa del estudio de:) Morfemas (y lexemas)	Morfológico o instrumental	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Número</td></tr> <tr><td>Singular</td><td>Plural</td></tr> <tr><td colspan="2">Género</td></tr> <tr><td>Femenino</td><td>Masculino</td></tr> <tr><td colspan="2">± Animado</td></tr> <tr><td>Animado</td><td>Inanimado</td></tr> </table>	Número		Singular	Plural	Género		Femenino	Masculino	± Animado		Animado	Inanimado
	Número														
Singular	Plural														
Género															
Femenino	Masculino														
± Animado															
Animado	Inanimado														
	Categorías lingüísticas (clases de palabras) y su formación	Categorial	<table border="1"> <tr><td>Sustantivo</td></tr> <tr><td>Verbo</td></tr> <tr><td>Adjetivo</td></tr> <tr><td>Adverbio</td></tr> <tr><td>---</td></tr> </table>	Sustantivo	Verbo	Adjetivo	Adverbio	---							
Sustantivo															
Verbo															
Adjetivo															
Adverbio															

El significado no es la representación mental de la cosa o referente. Ni la cosa es la referencia. Dado un referente como *árbol* (un árbol en la calle o en el campo, es decir, una planta), la imagen mental que tengo en mi cabeza y su descripción con respecto a mi conocimiento del mundo ("planta perenne, de tronco leñoso y elevado, que se ramifica a cierta altura del suelo", como la acepción primera de la entrada árbol en el DRAE) no es su significado. Es sólo el

concepto. El significado, en este caso, el conjunto de significados (pero simplifiquemos, como se hace normalmente, hablando de significado) será *sustantivo femenino singular inanimado*. En rigor, su significado categorial es sustantivo, sus significados instrumentales son femenino (en cuanto al subtipo de género), singular (en cuanto al subtipo de número), inanimado (en cuanto al subtipo de ±animado). En nuestros análisis vamos a obviar el significado estructural y léxico (este último al tratarse del qué de lo aprehendido de la palabra como un ser en sí, que diría el filósofo E. Husserl, en quien se basa E. Coseriu para su teorización semántica, es abstracto por definición; Coseriu; 1977, 1979, 1999, 2016).

Hemos dicho que el *concepto* (imagen mental, representación mental) no es el *significado* (valor semántico formalizado intralingüística en oposición a otros significados). El concepto recibe un nombre técnico en la semántica: *designación potencial* (Casas 2002). La *designación potencial* es un conocimiento de las cosas, un conocimiento enciclopédico, conceptual y referencial, con independencia de cualquier interacción comunicativa. Es decir, es comunicativo (en tanto que no es una unidad del sistema de la lengua, como sí lo es el significado), pero no es interaccional. Es todo lo que sabemos de cada cosa. En cambio, cuando hablamos, en la interacción comunicativa, hacemos referencia a las cosas, He aquí el concepto de *referencia* (también llamado *denotación* o *designación real*). Es la función representativa o referencial del signo que actualiza quien habla, es decir, la relación entre el signo lingüístico y la cosa (la realidad denotada) que establece quien habla. Esta relación entre el signo y la cosa se explicita en el hablar mediante el *sentido*. De tal modo que el sentido denota o referencia. Mientras que el significado designa (Casas 2002).

Veamos estos tipos de contenido semántico o niveles del significar en el siguiente esquema, siguiendo este orden. Desde que la cosa es cosa, desde la realidad (que son los objetos, las seres vivos y, cómo no, las personas y las relaciones entre estas y el resto de la realidad circundante) hasta el significado hay diversos niveles del significar.

Realidad	Sentido: el uso lingüístico real.	Referencia, denotación o designación real: a lo que referimos al hablar.	Designación potencial: conocimiento del mundo.	Significado
	Interacción		No interacción	
	Comunicación		Sistema	

Sólo el significado es lingüístico en cuanto unidad del sistema de la lengua. El resto de contenidos o niveles del significar son comunicativos, unidades del hablar. Pero sólo la

referencia y el sentido son unidades de contenido del hablar que se producen en cada interacción comunicativa, es decir, son concretas. Designación potencial y significado son abstractas, aunque designación potencial es comunicativa y significado sistemática.

Como vemos, se nos ha aparecido el término *denotación*. Este es un concepto opuesto a *connotación* que deriva de la filosofía del lenguaje de un economista capitalista clásico llamado John Stuart Mill, que en 1876 publica en un libro llamado *A System of Logic*, un estudio sobre los nombres propios, desde un punto de vista lógico-filosófico. Lógicos y filósofos, así como psicólogos y antropólogos, se han adelantado a la lingüística en el estudio del significado, pero no buscando delimitar el significado lingüístico, que es el que nos compete, sino estudiando sus propios objetos, en relación con sus áreas, sus métodos y sus epistemologías respectivas, y con unos fines específicos. Los estudios lingüísticos han tenido que esperar a las décadas de 1960 y 1970, *grosso modo*, para estudiar el significado en coherencia con el resto de niveles desde un punto de vista estructural y funcional. Lo que se conoce como connotación vendría a equipararse a sentido, pero denotación de ningún modo puede equipararse al significado como tal, sino a la referencia, a la designación de un referente en el acto mismo de hablar, en el *hic et nunc* de la interacción comunicativa y discursiva.

Han sido muchos y muy variados (dependiendo lógicamente de los objetos y dominios de investigación) los intentos de clasificación de los tipos de significado, tanto lingüísticos como extralingüísticos. Esta básica bifurcación en la concepción del significado se debe a que en la tradición semántica y en sus diferentes modelos lingüísticos y no lingüísticos se ha distinguido entre una significación en el plano de la lengua, el significado puramente lingüístico, también denominado significado *descriptivo, cognitivo, cognoscitivo, neutro, referencial, lógico, conceptual, ideacional, objetivo, simbólico, denotativo, representativo, invariante, constante*, etc., y una significación en el plano del habla, que también ha recibido diversas denominaciones: significado *emotivo, expresivo, afectivo, connotativo, evocativo, subjetivo, sintomático, signalético, asociativo, situativo, contextual, variante, ocasional, estilístico, pragmático, textual*, etc. (Casas, 2002: 49).

Miguel Casas (ibid.) lo resume en el siguiente cuadro:

En estos listados, se nos aparecen los dos términos que problematizamos: *denotativo* y *connotativo*, términos que se conocen porque son muy usados en el ámbito escolar, pero que van a ser problemáticos para una caracterización formal de la ciencia que nos ocupa, como discute el profesor Casas. Aquí voy a subrayar en negrita lo que más me interesa al respecto. Esta enumeración terminológica, subyacente a esta tipología del significado, no está exenta de dificultades y problemas conceptuales, señala Casas:

1. “en esta tradicional distinción convergen las clásicas funciones del lenguaje o triple función representada en el significado: objetiva (simbólica), expresiva (sintomática) y evocativa (señal), como ha puesto de manifiesto una etapa de la semántica fundamental del siglo XX, la semántica ‘tradicional’, que destaca en el significado esta triple función y distingue en qué plano comunicativo consideramos determinados problemas semánticos: si sólo en el onomasiológico o conceptual o también en el semasiológico o interpretativo (que comprende todo un campo de significaciones incluidos los hechos de variación);
2. están representados los acercamientos al problema del significado tanto desde los planteamientos teórico-metodológicos de una *semántica intensional* (óptica que fue seguida no sólo por lingüistas sino también [...] por algunos lógicos) como sobre todo, desde una *semántica extensional* (perspectiva en la que se inscriben lógicos, filósofos, psicólogos e incluso [...] algunos lingüistas), que se hace patente en la utilización de los términos *cognitivo*, *cognoscitivo*, *referencial*, *lógico*, *ideacional* o *conceptual*;
3. se observa la **no distinción entre significado y concepto (significado conceptual)**, términos identificados a lo largo de la historia de la lingüística (usados indistintamente como sinónimos) y que fueron **delimitados en la semántica gracias sobre todo a la aportación de K. Heger (1974: 1-32)** con la remodelación que **en su trapecio** hace del triángulo metodológico. En este sentido, **el concepto**, en cuanto **representación mental de un objeto real o cosa y como entidad individual**, supone una **primera abstracción de la realidad designada**, mientras que el *significado* constituye una **segunda abstracción de las experiencias psicológicas personales y de los hechos concretos referenciales, no siendo una entidad individual sino colectiva, propia del sistema particular de una lengua, que selecciona sólo aquellos rasgos comunes a los hablantes de una comunidad en tanto conjunto de marcas de naturaleza paradigmática o sintagmática que son constantes, pertinentes y distintivas en los diferentes contextos posibles de aparición**. De esta manera, **las lenguas conceptualizan de forma distinta la realidad a través de la configuración de sus respectivos significados, en cuanto contenidos formalizados que no pueden faltar en el sistema lingüístico de cualquier lengua**;
4. se aprecia la **mezcla y confusión** de los aspectos que constituyen el objetivo de este trabajo, los **niveles del significar** o tipos de ‘contenido’ del lenguaje, concretamente entre el **significado**, **la denotación o la referencia (denotativo o referencial)** y, especialmente, entre **significado y sentido**, habitualmente usados como equivalentes en los estudios semánticos, incluso actuales, a

pesar de su clara diferenciación como estratos distintos de contenido y su relevante aplicación [...] para delimitar disciplinas lingüísticas como la semántica y la pragmática;

5. se evidencia la **falta de delimitación de objetos, unidades y rasgos pertenecientes a disciplinas diversas** como la semántica, la estilística, la pragmática o la lingüística del texto, pues hemos de dejar constancia que una cosa es la semántica y otra distinta la estilística y la pragmática o, dicho de otra manera, **hemos de diferenciar entre una semántica de la lengua y una semántica del hablar**. Y el **significado** es el **objeto de estudio de la semántica estrictamente interna (la de la lengua)**, en tanto el **sentido y la referencia constituyen los centros de atención de la semántica del hablar**, en la que se insertan, entre otras disciplinas, la estilística, la pragmática, la lingüística del texto o el análisis del discurso, y, por último,
6. proliferan los **problemas de la terminología lingüística**, concretamente la notable existencia de *sinonimia terminológica* y de acepciones *polisémicas* que producen *ambigüedades* a distintos niveles de metalengua, como ocurre con *denotativo*, opuesto a *connotativo*, [...], desde los estudios lógico-filosóficos de J. S. Mill (1873) y oposición terminológica generalizada en la lingüística desde el uso de *connotación*, en cuanto valor suplementario inestable del significado por parte de L. Bloomfield (1933: 151-157) o las indicaciones sobre semiótica connotativa y los connotadores de L. Hjelmslev (1974: 160-173) y posteriores estudios semiológicos (cf. Barthes 1971: 91-95), pero que también lo *denotativo* se identifica, entre lingüistas, con lo *designativo* y, entre lógicos y filósofos, con lo *referencial* (*denotación* o *referencia* de los signos)" (Casas, 2002: 53).

Tal clasificación del significado no nos es útil, por tanto. Sirva para ordenar la terminología, en relación con el uso de los términos por parte de diferentes autores, que, como decimos, ha ordenado, para su discusión, el profesor Casas Gómez. A lo sumo, de mantener el término connotación, podría hacerse coincidir con sentido, pero no implica que sentido sea el conjunto de marcas afectivas, como sugiere la gramática escolar cuando habla de connotación frente a denotación. No obstante, si sentido es el uso real de un o una hablante en una situación dada, con denotaciones concretas (o lo que es lo mismo, con referencias concretas o designaciones reales concretas), todo está en dependencia del contexto y este se experimenta subjetivamente, de ahí que podamos decir que el sentido implica también todo aquello que se decía de la connotación. Aquí cabe recordar que el sentido denota referencialmente (o designa real y referencialmente), frente al significado que designa potencialmente (Casas 2002). Si bien podemos admitir una parcial asimilación entre sentido y connotación, de ningún modo denotación puede asimilarse a significado, pues denotación (como referencia o designación real) es del ámbito del hablar, de lo comunicativo interaccional, propio del sentido en cuanto uso real comunicativo y actualizado por el o la hablante, mientras que significado es un valor constante al interior del sistema de la lengua, formalizado intralingüísticamente y en oposición a otros significados y que designa con relación a lo conceptual, en función del nivel que le compete y, por tanto, del tipo significado: nivel morfológico (significado categorial y significado

instrumental), nivel léxico (significado léxico) y nivel sintáctico (significado estructural o sintáctico), como veíamos más arriba (Coseriu, 2016: 66-75; 1978: 136-137 y 208-209; 1977: 248-249). El significado es una subunidad del signo lingüístico, pero una unidad como tal en un macronivel semántico (macronivel en tanto que abarca a otros niveles, cuyas unidades conforma: significado del signo lingüístico morfológico, significado del signo lingüístico léxico y significado del signo lingüístico sintáctico).

Sintaxis	Semántica	Léxico
Morfología		

Hemos prestado atención a nuestro objeto de estudio: el significado. Hemos desechado aquella dicotomía filosófica y escolar *denotación/connotación* como propia del significado. Pero para delimitar el significado es preciso tener claro, a su vez, lo que no es significado. Es, por ello, que hemos distinguido entre significado y el resto de niveles de significar o tipos de contenido: designación potencial, designación real (referencia o denotación) y sentido. Coseriu sólo reconoce tres niveles del significar: significado, designación y sentido (2016: 49). Pero, como bien apunta M. Casas, son cuatro (Casas 2002), pues la referencia puede ser real o potencial (Báez San José, 1996: 13), es decir, o se da en el acto de hablar mismo, en virtud de la función del hablar representativa o referencial (Bühler 1934; recuérdese: función expresiva, apelativa y representativa) o es nuestro conocimiento del mundo.

En definitiva:

- ✓ Cosa: la realidad extralingüística (los objetos, los seres vivos, las personas y nuestra relación con el resto de las personas y de la naturaleza... la realidad, en definitiva).

- ✓ Sentido: el uso real de la lengua.

- ✓ Referencia (denotación o designación real): cuando hablamos nos referimos a las cosas. Este acto de "referirse a" es la referencia. Claro esto implica que es una relación que

establezco como hablante, ¡en el momento de hablar con alguien!, entre lo lingüístico y las cosas. Función representativa o referencial.

- ✓ Designación potencial: es el concepto, la representación mental que tengo de las cosas en mi cabeza. Está relacionado con nuestro conocimiento particular del mundo. Por muy lingüístico que pueda parecer todo hablar, si alguien se refiere a algo y no conocemos ese algo, no podemos entender realmente. Podremos saber de algunos significados (categorial, instrumental, estructural), pero, sin conocer conceptualmente un algo tampoco podremos conocer el significado léxico, el qué de lo aprehendido. Un hablante peninsular español puede escuchar a un hablante cubano decir: “Me gustan las malangas”, pero de sin conocer qué es una malanga, no podrá más que saber que se trata de un sustantivo (significado categorial), femenino (significado instrumental de género) y plural (significado instrumental de número). Quizá no conozca si se trata de un sustantivo animado o inanimado (significado instrumental) y, de ningún modo, sin la designación potencial, el significado léxico, de tal modo que designación potencial y significado léxico guardan una estrecha relación (de ahí que diga Coseriu que se trata de “el qué de lo aprehendido”). Malanga, por cierto, es un tubérculo muy consumido en Cuba. Las definiciones del diccionario son definiciones de conceptos o de designaciones potenciales. Si pensamos en lo que sea y lo dibujamos (un árbol, una casa, un coche, una persona...), sobre el papel quedará representado gráficamente lo que sabemos del mundo, es decir, qué pensamos o sabemos sobre cómo es un árbol, un coche, etc. O una malanga. Yo antes de mi experiencia en Cuba no sabía qué era una malanga. Tras más de dos años y una estancia de investigación en la Universidad de La Habana, puedo pensar en la malanga, tengo ese conocimiento del mundo representado cognitivamente. En un apartado a modo de apéndice, se muestran fotos de la malanga. La designación potencial es importante para comprender a alguien cuando habla, más allá del conocimiento lingüístico que se tenga sobre una lengua, por lo que no sólo basta con ser competente lingüísticamente, como creía Chomsky. Es decir, que no todo se reduce a lo gramatical (lo morfológico y lo sintáctico) y a lo semántico. Lo gramatical y lo semántico es lingüístico y la designación potencial es extralingüística y conceptual, tiene que ver más con cuestiones cognitivas, como la representación cognitiva de las cosas en mi mente, la memoria, etc., a partir de la experiencia del mundo.

- ✓ Significado: el valor semántico formalizado intralingüísticamente que, como valor, se opone a otros valores semánticos formalizados intralingüísticamente. Es decir, un significado es en oposición a otro. Ejemplo: lo femenino se opone a lo masculino, el singular a lo plural, etc. Hay varios tipos de significados y muchos se dan simultáneamente, en función de la palabra que sea (si es sustantivo o si es preposición, por ejemplo). Hay significados categoriales (la clase de palabra: sustantivo, verbo, adjetivo...), instrumentales (de género, de número...), léxicos ("el qué de lo aprehendido", es decir, la formalización semántica abstracta de aquello que es conceptual en la designación potencial) y estructurales (el significado como estructura, como oración, por ejemplo). Coseriu añade el significado óntico, pero, como Báez San José observa (1996, 2000), lo óntico, como aserto veritativo o no veritativo, es del ámbito del acto de hablar, pues sólo quien habla en el hic et nunc interaccional de lo comunicativo sabe si lo que dice es verdad o no y si debe ser negado o no.

3. El signo lingüístico: de la dicotomía y lo triangular al heptágono

Ahora podemos ver la evolución de la concepción del signo, desde la dicotomía aristotélica (s. IV a.C.) y estoica de la Antigua Grecia (ss. III y siguientes), asumida por F. de Saussure (1916), pasando por las concepciones triangulares de los escolásticos o modistas medievales (s. X), los británicos C. Ch. Ogden y I. A. Richards (1923) y el húngaro afincado en el Reino Unido S. Ullmann (1962), hasta llegar a la concepción trapezoidal de K. Baldinger y K. Heger (1969) y la pentagonal de W. Raible (1983) y la heptagonal de M. Casas (2002).

Dicotómica			Triangular			Trapezoidal		Pentagonal	Heptagonal
Aristóteles	Estoicos	Saussure	Modistas	Ogden y Richards	Ullmann	Baldinger	Heger	Kaible	Casas
s. IV	ss. III-...	1916	s. X	1922	1962	1957 (1970)	1969 (1974)	1983	2002
Lo que está en el alma	Sgdo.	Concepto mental	Modi intelligendi (aglutina significado, pensamiento, concepto)	Sgdo. / Ste.	Sgdo. / Ste.	Sgdo. / Concepto	Sgdo. / Concepto	Sgdo. / Concepto	Sgdo. / Concepto
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
lo que está en la voz	Ste.	Imagen acústica	Modi significandi (significante)	Cosa	Cosa	Ste. / Cosa	Ste. / Cosa	Ste. / Referencia	Ste. / Referencia
			/					/	/
			Modi essendi (referente)					Cosa	Sentido
									/
									Cosa

De tal modo que del inadecuado triángulo tenemos ahora el heptágono:

En verdad, el signo sigue siendo la dicotomía significado-significante. Todo lo demás son elementos implicados en su conformación.

4. Otras nociones semánticas

Por su parte, CAMPO SEMÁNTICO es una noción correspondiente a una semántica aún no científica. En Semántica llamamos a ese periodo Semántica Preestructural y corresponde a la primera mitad del siglo XX, de corte francés y de naturaleza cognitiva, muy psicológica. Estudia los campos asociativos (De Saussure, Bally), nocionales (Matoré) y morfosemánticos (Guiraud). En Alemania, se desarrolló paralelamente una Semántica neohumboldtiana, que estudió los campos lingüísticos (hoy en día llamados campos semánticos). Poco conocida por razones políticas. Destaca J. Trier.

Aún la Semántica Científica no se había desarrollado. Cuando lo hizo, E. Coseriu (1999: 161-163) criticó que a lo que se referían con campos semánticos aquellos lingüistas eran

asociaciones en la cabeza de los hablantes, es decir, de carácter asociativos en función de la experiencia del mundo y la competencia lingüística del hablante, es decir, del conocimiento de la lengua de quien establece tales asociaciones. Lingüísticamente lo que hay son paradigmas, por lo que si se quiere decir con campo semántico que se trata de la relación lingüística, de naturaleza semántica, que contraen las unidades con significado, habrá que explicar que se trata de la relación paradigmática de una unidad respecto de todas las unidades que pueden, por su naturaleza lingüística, ocupar su lugar, lo que está en correlación con el resto de unidades con las que se relacione sintagmáticamente. Veamos un ejemplo: petróleo es un sustantivo masculino inanimado. Un paradigma de sustantivos implicaría sustituir estos entre sí, pues pertenecerían al mismo campo semántico de valor semántico categorial sustantival, pero sería erróneo pensarlo así, pues el significado léxico de petróleo no lo podría hacer intercambiable por niño en la secuencia “el niño come manzanas”, porque el petróleo es inanimado y semánticamente el verbo comer implica una relación agentiva de carácter semántica con sustantivos animados. Igualmente no podría ser intercambiable por “la niña come manzanas”, porque el significado instrumental de género de uno y otro no permite su conmutación paradigmática. Esto implica que el significado categorial y el significado instrumental son los pertinentes para establecer el paradigma. Sí, por el contrario, puede hablarse de una relación paradigmática en cuanto al significado léxico, que al decir de Coseriu implicaría “el qué de lo aprehendido”, de carácter sistemático, abstracto y estático en oposición a otros significados léxicos, pero cuya designación potencial sea próxima, es decir, que enciclopédica, conceptual y referencialmente mantengan una relación, pero ya esto no incumbe a la lengua como tal, sino al o la hablante. Es decir, que la lengua no se organiza en campos semánticos, pues pertenecen a la experiencia lingüística y existencial del o la hablante. No obstante, para mantener la noción de campo semántico, habría que, tras observar que no se trataría de un campo semántico en realidad, sino un campo designativo (designación potencial), entender que no es una relación del sistema de la lengua, sino del ámbito comunicativo y, como he expuesto, y en esto estoy de acuerdo con Coseriu, relacionado con las asociaciones que establece el o la hablante en su cabeza.

5. Relaciones del significado y relaciones del significante

Lo lingüístico, por tanto, son las relaciones semánticas, que son relaciones entre significados de signos, por lo que, con M. Casas (2011, 2015), sólo cabe hablar de **sinonimia**, **neutralización**, **antonimia**, **hiperonimia / hiponimia / cohiponimia** y **parasinonimia**. Hablamos de las relaciones que mantendrán los significados entre sí. De esto se deduce que las relaciones que se den entre significantes, o en las que esté implicadas el significante con el significado de algún

modo, no son relaciones semánticas. Al haber sido tradicionalmente tratadas en semánticas, las llamaremos pseudosemánticas (son la polisemia, la homonimia y el sincretismo, así como meronimia, metáfora o sinécdoque) y las vamos a diferenciar de las **genuinamente semánticas** (**sinonimia, parasinonimia, hiperonimia / hiponimia / cohiponimia, antonimia y neutralización**).

Las relaciones semánticas se pueden clasificar en relaciones de semejanza-identidad, inclusión o exclusión:

- ✓ Semejanza/identidad
 - Identidad: sinonimia.
 - Semejanza: parasinonimia.
 - Neutraliza la oposición: neutralización.
- ✓ Inclusión: hiperonimia-hiponimia.
- ✓ Exclusión: antonimia y cohiponimia.

5.1 Relaciones semánticas: relaciones entre significados

Explicitemos una vez más que una relación semántica es una relación entre significados de signos y esta relación siempre es opositiva. Los significados son los que son porque se oponen unos a otros. Esta oposición se da en el paradigma, es decir, en el eje paradigmático, vertical. Frente a lo que está en el decurso se opone aquello que podría estar. Para que se dé esta condición, como ya hemos indicado al problematizar los campos semánticos, ha de haber una correlación entre esta oposición y las unidades que mantienen otro tipo de relación formal, de carácter horizontal, que llamamos sintagmática (no confundir con sintáctica, pues, además de sintáctica también es morfológica) con la unidad a oponer con las que no están presentes. Veamos los siguientes, sobre los cuales voy comentando las posibles combinaciones gramaticales y aquellas incorrectas desde el punto de vista gramatical, por su falta de concordancia morfológica o por su incompatibilidad semántica:

En el eje vertical, el paradigmático, en el cuadro cerrado, presenta algunas unidades léxicas que podrían, en principio, sustituir a las unidades léxicas del decurso, del enunciado expresado como *el niño come ricas manzanas*. Se observa que donde aparece el artículo *el* se proponen otros posibles artículos *e*, incluso, demostrativos (*un* posesivo como *mi* también podría aparecer). Digamos que es su hueco funcional. Está claro que no es el hueco de los verbos. Esto quiere decir que donde aparece un sustantivo como *niño* o *manzanas* las palabras que virtualmente podrían ocupar su lugar han de ser necesariamente sustantivos. Y lo mismo ocurre con el verbo *comer* y el adjetivo *ricas*. Ahora bien, el paradigma está supeditado al eje sintagmático. Dado el decurso (la cadena sintagmática), las unidades que en él aparecen y que léxicamente segmentamos (*el, niño, come, ricas, manzanas*), tienen una relación paradigmática con otras unidades de su misma naturaleza (sustantivos con sustantivos, verbos con verbos, etc.) en virtud de la combinación sintagmática previamente establecida, de tal modo que, dado el sintagma *el niño*, donde aparece *niño* no podría aparecer *niña* si se mantiene el artículo *el*:

Si se intercambia (si se conmuta) una unidad por otra (*niño* por *niña*), también se produce un cambio en el artículo, que ha de seleccionar la unidad correspondiente, es decir, aquella que concuerde en género y número con el sustantivo. Igualmente, este sintagma ha de guardar una estrecha relación con el verbo. Si mantenemos el verbo *comer*, e intercambiamos el sustantivo *niño* por el sustantivo *petróleo*, ¿puede el petróleo comer ricas manzanas?

Está claro que ni el petróleo ni la bicicleta pueden comer ricas manzanas. Ni siquiera ricos aviones (obsérvese el sintagma, con relación a lo dicho con *el niño*, si conmutamos sólo *aviones*: **ricas aviones*). Las palabras nunca están aisladas unas de otras, siempre son usadas en combinatoria, en una unidad sintagmática de orden sintáctico, cuyas unidades léxicas mantienen relaciones con otras posibles unidades léxicas a partir de la motivación semántica y morfológica que comporta la relación que establece sintagmáticamente, ya sea en el nivel sintáctico, ya en el nivel morfológico. Esto implica que un listado de palabras como un diccionario o lexicón es sólo una abstracción, pues una lengua, desde este punto de vista estructural y funcional, no es un listado de palabras, sino un conjunto de relaciones formales constantes entre unidades que operan en diferentes niveles y en virtud de tal o cual nivel la unidad existe como tal: el fonema sólo es concebible en un nivel fonológico, el morfema en un nivel morfológico, la oración en el nivel sintáctico. De tal modo que hay que saber diferenciar entre el funcionamiento estructural y funcional de la lengua y la abstracción que realizamos a la hora de estudiar una palabra aislada, cuyo estudio no puede obviar la correlación paradigma-sintagma que hemos apuntado. Esto es importante de cara a las relaciones semánticas y, como vimos, de cara a los llamados campos semánticos.

Más importante aún es tener claros los niveles del significar, pues si se quiere mantener la noción de campo semántico en relación a lo asociativo desde un punto de vista designativo, conceptual, ha de indicarse que no se trata de una asociación con respecto al significado, sino con respecto a nuestro conocimiento del mundo. Es, por ello, que las relaciones de inclusión que vamos a señalar, que son observadas como relaciones entre significados, no es fundamentan en lo conceptual, sino en el significado léxico, en el qué de lo aprehendido, así como en el significado instrumental \pm animado, como marcas de realidad que ha de semantizar necesariamente la lengua, donde es agramatical **el petróleo come ricas manzanas*. Estas marcas de realidad que semantiza la lengua (marcas de realidad semantizadas) están presentes en los significados instrumentales de número, pues actualizamos *singular* o *plural*, en función de la realidad extralingüística. La lengua, pues, tiene un mecanismo para que el o la hablante puedan

señalar (función representativa o referencial) en el acto de hablar si se trata de un objeto, o un ser, o más de uno. Como nota historiográfica, valga apuntar que, si bien tal eje había sido vislumbrado ya por Saussure (1908-1913), así como la correlación de este con el sintagmático, el desarrollo de este proceder se debe a la Escuela de Praga (1926-1939) y el nombre de paradigma y paradigmático a Hjelmslev, de la Escuela de Copenhague (1932-1943).

Esta explicación semántica, que estoy desarrollando en otros trabajos investigativos en curso, vale igualmente para el género, a pesar de la opinión contraria de ciertos gramáticos, de corte tradicional, que rechazan abiertamente la relación entre lengua y realidad (cf. Martínez, 2008), al tiempo de adjetivar descalificativamente a las y los lingüistas que argumentamos contrariamente a ellos y ellas, y que no observan, como expuso P. Bourdieu, la relación de fuerzas intergrupales que actualiza una interacción interpersonal (2008: 14), así como el valor conferido a ciertos capitales simbólicos en función del dominio que ostenta un grupo privilegiado, que impone sus capitales. Esto lo estoy desarrollando, igualmente, en el ámbito de la sociolingüística crítica, donde trabajo conceptos sociológicos como *interseccionalidad* y *privilegio social* (Crenshaw, 1989, 1991, 1995) (donde desarrollo la idea de *privilegio lingüístico*, frente al concepto, igualmente sociológico, de *prestigio* (Labov 1972) que se usa en la sociolingüística ya clásica y en las ideologías lingüísticas jerarquizantes, como las que construyen la jerarquía *nivel culto/nivel vulgar* o la jerarquía *lengua/dialecto*), así como conceptos politológicos como *hegemonía* (propuesta por Gramsci 1999), que es compatible con el concepto de *poder* de M. Foucault (1979, 2002, 2003) y la *matriz de dominación* de P. Hill Collins (2000) frente al concepto sociológico de *consenso*, desarrollado por É. Durkheim () e introducido en los estudios lingüísticos por D. Whitney () y divulgado por el *Cours* de F. Saussure (1916). Nos podrán llamar ignorantes (lo cual es una falta de cortesía y de respeto, por otra parte), como hacen explícitamente, pero son ellos (y ellas) las que están desconociendo el funcionamiento social de la lengua, con todas sus implicaciones, y quienes legitiman con sus construcciones narrativas que la sociedad funciona por consenso, cuando la realidad es otra. En definitiva hay enfrentados dos tipos de pensamientos que yo etiqueto así: *ideología de la dominación-desigualdad-opresión* vs. *ideologías de la igualdad y la justicia social*.

Dicho esto, veamos las relaciones semánticas en atención al léxico, aunque ha de explicitarse que las unidades morfológicas (los morfemas, ya lexemáticos, ya morfemáticos) y las unidades sintácticas (ya oracionales, es decir, la oración; ya suboracionales, es decir, el sintagma) también mantienen este tipo de relaciones semánticas, al menos, virtualmente. Centrados en el léxico, hemos diferenciado entre relaciones de semejanza/identidad, inclusión y exclusión.

5.1.1 Relaciones semánticas de semejanza/identidad.

Las relaciones de semejanza e identidad son la sinonimia, la parasinonimia y la neutralización.

- ✓ Sinonimia: "Identidad de significado entre dos o más signos lingüísticos" (Gutiérrez Ordóñez, 1989: 118). "Relación de *sinonimia*, cuyo análisis debe establecerse entre significados de signos con expresión material diferente" (Casas, 2002: 99). Si cada significado es único, será difícil encontrar sinónimos en el sistema de la lengua. "Si hay sinónimos... tienen que ser absolutos, porque si no fuesen absolutos, no serían sinónimos" (Salvador, 1985). "La sinonimia se plantea entre significados, no entre designaciones, denotaciones (referentes) o connotaciones" (sentidos) (Gutiérrez Ordóñez, 1989: 119). "Hay que admitirla, al menos, como virtualidad teórica en tanto constituye una posibilidad más de relación designativo-significativa de los signos dentro del sistema. [...] la sinonimia en este dominio -si existe como tal entre dos o más términos- siempre es absoluta, al margen de las posibles diferencias estilísticas o evocativas" (Casas, 2002: 101-102).

En definitiva, los sinónimos han de ser absolutos, intercambiables en todos los contextos. Sus marcas semánticas han de ser idénticas. Se trata de algo posible, en tanto que la lengua cambia y, por tanto, hay cambio semántico, en términos diacrónicos, es decir, en términos históricos. Esta posibilidad se torna improbabilidad en términos sincrónicos: es muy difícil establecer sinónimos totales o absolutos, cuyas marcas semánticas sean idénticas. Si un significado es un valor semántico formalizado intralingüísticamente en oposición a otros valores semánticos formalizados intralingüísticamente, en virtud de sus respectivas oposiciones, cada valor es definido por una oposición, que no es simple contraste de la sustancia (como en fonética el sonido), sino pertinencia, un valor funcional, pertinente, que, a la inversa de las unidades fonológicas, provoca un cambio en el otro plano del signo. Es decir, si un valor es definido porque no es otro valor, la identidad de dos valores en término sincrónicos (en un estado dado de lengua) tiene una alta tasa de improbabilidad. De ahí que se hable de otro tipo de sinonimias, parciales, que corresponderían con lo que Pottier llamó en 1969 *parasinonimia*. Aunque se ha hablado de tipos de sinonimias, sólo reconocemos aquí la sinonimia (total) y la parasinonimia (parcial), pues la diferencia que se establece entre conceptual, connotativa (que, para nosotros, equivaldría al sentido) y contextual (), son del ámbito comunicativo, no propiamente lingüístico, esto es, sistemático, por lo que no se trataría de una relación de significados, que son valores semánticos en oposición funcional formalizados intralingüísticamente. Véase este fragmento de Regueiro Rodríguez:

"**Sinonimia conceptual:** los significados denotativos son plenamente coincidentes. Ej.:
listo=inteligente.

"**Sinonimia connotativa:** puede, en ocasiones, no haber coincidencia denotativa; sin embargo, esto no impediría que se consideren sinónimos por los valores connotativos que encierran. Ej.:
listo=zorro;

·**Sinonimia contextual:** en determinados contextos, se pueden establecer ciertas sinonimias que serían impensables en otros. Ej. *listo=preparado*" (Regueiro Rodríguez, 2010: 87)

Está claro que todo uso real lingüístico corresponde al nivel del significar del sentido, como base semántica del hablar, coincidan o no los significados subyacentes. Hay que tener en cuenta que, al igual que en el nivel fonético fonológico, distinguimos los sonidos (sustancia) de los fonemas (forma de la expresión: significante; esto es, la unidad fonológica producto de una oposición funcional con repercusión en el plano de la forma del contenido: significado), la sustancia del contenido corresponde al sentido, al que subyace el significado, como unidad semántica producto de una oposición funcional. Sólo el significado es estrictamente semántico, en tanto que nivel de indagación y formalización lingüísticas del sistema de la lengua (en rigor, macro nivel, pues su unidad, el significado, es una parte, la forma del contenido, de la unidad de los niveles de indagación y formalización lingüísticas del sistema de la lengua que conocemos como morfológico, léxico y semántico, es decir, de sus respectivos signos lingüísticos). Dicho esto, una relación semántica sólo es posible entre significados y no entre sentidos. El sentido siempre denota (apunta hacia una referencia en el hic et nunc del hablar, en la misma interacción comunicativa), frente al significado que siempre designa (el sistema de la lengua formaliza a partir de la abstracción de la realidad, a partir del conjunto de prácticas discursivas y referenciales repetidas, constantes y, de tal modo, representadas cognitivamente, una representación del mundo constituidas de marcas de realidad; el significado formaliza lingüísticamente con marcas semánticas y, por tanto, lingüísticas). Lo contextual, lo connotativo y lo denotativo corresponden al sentido, a la variación, pues, y no al sistema, por lo que no podría hablarse *sensu stricto* de una relación de sinonimia, en tanto que ésta es una relación semántica al interior del sistema de la lengua, entre significados, pues. En definitiva, se trata de una relación de identidad, virtualmente posible, pero improbable, pues cada significado se define en virtud de sus rasgos diferenciales únicos respecto del resto de significados.

- ✓ Parasonimia. Para M. Casas (2002) se trata de "1) identidad, por lo general, del referente; 2) equivalencia semántica; 3) oposición equipolente (+/+); 4) no neutralización" (2002: 99) y para Rodríguez-Piñero Alcalá (2004) se trata de "la relación léxica de semejanza de significados entre elementos que contraen una oposición equipolente no neutralizable en el sistema de la lengua". Vamos a tratar la parasonimia como una relación de sinonimia parcial, pues se trata de semejanza (no de identidad de significados), por lo tanto, sólo diferibles sus significados en algunas marcas semánticas no coincidentes como, virtualmente, sucede en la sinonimia.

- ✓ Neutralización. Veamos primero el concepto en Fonología, pues allí fue donde nació, al pensarse a partir de las unidades fonológicas. Dice Trubetzkoy:

“Donde una oposición neutralizable está efectivamente neutralizada, las marcas específicas de uno de los miembros de la oposición pierden su valor fonológico y sólo quedan como pertinentes los rasgos que son comunes a ambos miembros (es decir, los que constituyen la base de comparación de la oposición). En la posición de neutralización uno de los miembros de la oposición se convierte por lo tanto en representante del archifonema de dicha posición, entendiéndose por ‘archifonema’ al conjunto de particularidades distintivas que son comunes a dos fonemas” (Trubetzkoy, 1939: 70).

Desde el punto de vista del análisis estructural y funcional, una lengua es un conjunto de relaciones formales que se dan en los diferentes niveles de indagación y formalización lingüísticas: fonológico, morfológico, léxico, sintáctico y semántico. Tales relaciones formales son de dos tipos: paradigmáticas (opositivas, según Trubetzkoy, 1939) y sintagmáticas (determinativas y sociativas, según Trubetzkoy, 1939b). Las opositivas se dan en el plano de la expresión significativa en el nivel fonológico y en el plano del contenido o significado en el resto de niveles. Las sintagmáticas, en el plano de la expresión o significativo en todos los niveles. Sólo en la forma, en lo formalizado, es decir, en el signo lingüístico (morfológico, léxico o sintáctico) o en una de sus partes (plano de la expresión o significativo fonológico y plano del contenido o significado, en el semántico, esto es, en el morfológico-semántico, en el léxico-semántico y en el sintáctico-semántico) es donde se producen estas relaciones. Dice Saussure: “La lengua es forma y no sustancia” (1916: 161 y 171).

		<i>Nivel fonét.-fonol.</i>	<i>Nivel morfológ.</i>	<i>Nivel léxico</i>	<i>Nivel sintáctico</i>	<i>Nivel semántico</i>
<i>Plano contenido</i>	<i>Sustancia</i>		Sentido, referencia y designación potencial			
	<i>Forma</i>		Signo ling.	Signo ling.:	Signo ling.:	Sgdo.
<i>Plano expresión</i>	<i>Forma</i>	Fonema	Morfema	Palabra	Oración	
	<i>Sustancia</i>	Sonido	Morfo	Palabra	Enunciado	

De tal modo que en los niveles fonológico y semántico las unidades (fonema y significado, respectivamente) se definen en términos opositivos. En virtud de las oposiciones que se establecen tienen lugar las unidades del sistema en tales niveles. Estas oposiciones son constantes (para que un sistema se sustente, como un edificio, el almacén no puede ser maleable, ha de ser rígido y, por tanto, no sometido a cambios bruscos; valga el símil,

salvando las distancias entre lo arquitectónico y lo lingüístico: que las metáforas terminológicas y conceptuales no nos nublen). Sin embargo, en determinados momentos (muy pocos) tales oposiciones constantes pueden neutralizar. La lengua, ya lo hemos dicho, es, como conjunto de relaciones formales, sólo forma, pero está explicitada discursivamente y, por tanto, en cuanto a sus producción material lingüística, en sustancia. Es a partir de esta que estudiamos las unidades del sistema. De tal modo que dados dos sonidos [p] y [b] en dos palabras diferentes [páta] y [báta], observamos que el contraste fonético entre ambos (uno es oclusivo bilabial sordo y el otro es oclusivo bilabial sonoro) implica un cambio de significado, a partir de uno de sus rasgos articulatorios (contraste sordo y sonoro), que deja de ser un mero contraste fonético para convertirse en una oposición funcional (por tanto, fonológica: hay dos fonemas, pues), dado que diferencia significado. Sin embargo, en otra posición de la cadena fónica, en concreto de la sílaba, en una posición posnuclear (después del núcleo de la sílaba), este contraste fonético no es pertinente desde el punto de vista fonológico, pues el contraste no implica una diferencia de significado y no se puede decir que estemos ante dos fonemas diferentes (sólo subyace uno) (ejemplo: [óptiko] / [óbtiko]). Se dice, pues, que la oposición constante ha dejado de ser constante y ha neutralizado, porque donde tal contraste fonético (es decir, en la sustancia, que es concreta, dinámica y plenamente comunicativa) implica una oposición fonológica (es decir, en la forma, en lo formalizado en el sistema de la lengua, que es abstracto, estático y no comunicativo), en esa posición de la cadena, posnuclear, el contraste no comporta una diferencia de significado (no hay oposición fonológica), por lo que se dice que ha neutralizado la oposición fonológica constante.

Aplicado a la Semántica, dice Gutiérrez Ordóñez: “La neutralización es una relación que se establece exclusivamente entre significados” (1989: 134), “es un fenómeno de contenido que sólo se produce en el plano del significado, no en la designación ni en la denotación” (ibid., pp. 134 y 136). La oposición semántica, como la oposición fonológica, es siempre constante, lo que implica que tanto en un nivel como en otro podamos diferenciar significados diferentes y fonemas diferentes, respectivamente, cuya naturaleza es en virtud de las oposiciones que establecen con las otras unidades de su mismo nivel. La oposición es constante, pues. En semántica, como en fonología, la oposición, que siempre es al interior del sistema, está en dependencia del uso real, del hablar. Si en el caso del nivel fonético-fonológico, era el sonido en contraste con otros sonidos el que implicaba o no la diferencia funcional en virtud de la cual existía el fonema, en Semántica, en el nivel de indagación y formalización lingüísticas semántico, la oposición funcional del significado, conforme a la que se constituye como valor formalizado, es decir, como significado, está en dependencia del contraste de sentidos, que al provocar un cambio en el plano de la expresión, materializado en la sustancia, implicaría un cambio de significado. Esto ya ha sido

observado por Coseriu (1999). Si la neutralización fonológica es la suspensión de una oposición constante en dependencia de la posición que ocupa el sonido en la sílaba, la suspensión de una oposición constante de un significado respecto de otros está supeditada igualmente a la sustancia, en este caso, no a la posicionalidad en la cadena hablada, sino a determinados factores de carácter extralingüísticos que configuran tanto lo designativo como lo referencial. Lo conceptual no sólo está referido a los objetos o los seres vivos, incluyendo al ser humano, sino a las relaciones sociales entre éstos, que pueden estar explicitadas en relaciones sociales basadas en o caracterizadas por la desigualdad social. De este modo, se entiende que en el sistema de la lengua puedan llegar a neutralizar valores formalizados semánticamente que son constantes.

A diferencia del nivel fonético-fonológico, donde sólo hay un nivel de sustancia (los sonidos; aunque habría que diferenciar entre los sonidos lingüísticos como tales, en el decurso, únicos e irrepetibles, con articulaciones concretas, y su abstracción como sonidos lingüísticos, todavía en la sustancia, como ocurre en una distinción entre el acto de hablar, interaccional y comunicativo, y el enunciado, no interaccional y comunicativo, abstracción de aquel, aún en la sustancia), en el nivel semántico, habría que distinguir lo que M. Casas (2002) llama niveles del significar, distinguiendo lo que es el hablar del sistema, pero dentro del hablar lo que es interaccional de lo que no lo es. En este sentido, en el hablar habría que prestar atención a aspectos de carácter extralingüístico que están formalizados en sistemáticamente en la lengua, en la tipología de significados, tales como el tipo categorial (los objetos y los seres son formalizados como sustantivos; los estados, procesos y acciones descritos como tales Husserl y asumidos por Coseriu, son hechos de la realidad, formalizados categorialmente en la lengua como verbos; la cualidad de un objeto, la especificación de una, varias o todas sus propiedades, así como las relaciones de diversa naturaleza entre los objetos o las personas y otros elementos de la realidad son formalizadas como adjetivo⁵; etc.), el significado instrumental de subtipo número (para elementos extralingüísticos singulares, la lengua formaliza morfológico-semánticamente el morfema singular; para elementos extralingüísticos que denotan referencialmente más de un objeto o seres, la lengua formaliza morfológico-semánticamente el morfema plural), el significado instrumental de subtipo \pm animado (para elementos extralingüísticos con o sin entidad ontológica, la lengua formaliza morfológico-semánticamente el morfema \pm animado, animado para los elementos extralingüísticos con entidad ontológica e inanimado para los elementos extralingüísticos sin entidad ontológica, cuyo correlato en la sustancia es el morfo cero, como sucede en el subtipo de número singular) o el significado instrumental de

⁵ DRAE: "5. m. Gram. Clase de palabras cuyos elementos modifican a un sustantivo o se predicán de él, y denotan cualidades, propiedades y relaciones de diversa naturaleza. Son adjetivos inteligente, amplio, numérico, mismo y telefónico".

subtipo género (este es el subtipo más complejo, sin duda: nos obliga a diferenciar entre elementos extralingüísticos sin entidad ontológica y aquellos con entidad ontológica, y en estos las personas y todos los seres no humanos; la formalización morfológico-semántica en masculino y femenino no sería posible sin una realidad referencial para los humanos, que somos los que tenemos lenguas y lenguaje, sin una realidad dicotómica sexual entre sexo macho y sexo hembra, discernible a priori en la mayor parte de los mamíferos, incluyendo el humano. El sexo, está claro, es de la realidad extralingüística y el género lingüístico es una formalización morfológico-semántica sistematizada en la lengua; a diferencia de otras lenguas, las romances suelen construir los sustantivos y adjetivos con morfemas de género, a pesar de que es obvio los objetos no tienen sexo; en este caso, no hay un correlato entre el sexo y el género lingüístico; sin embargo, la formalización semántica de género no se ha producido de la nada: en la lengua, no hay nada que no esté motivado referencialmente, a pesar de la aceptada arbitrariedad del signo lingüístico, pues hasta los unicornios, los trolls, los gnomos y los dragones, que, obviamente son imaginados, son referentes que denotamos referencialmente y designamos lingüísticamente, en tanto que hay formalizados unos signos lingüísticos para tales referentes. Así, si la lengua formaliza género, es porque primero ha sido formalizado respecto de las personas y, por otros mecanismos, se ha extendido a otros elementos contiguos categorialmente. Esto hay que observarlo en la historia de la lengua, en una lingüística diacrónica. Valga decir, por el momento, aquí concretamente que, en el precedente de esto que llamamos castellano o español, el latín, "los tres géneros clásicos eran el masculino, el femenino y el neutro. Salvo en el caso de los seres vivos (hōmo, m. 'hombre' y mulier, f. 'mujer', por ejemplo), los géneros se distribuían de manera arbitraria" (Lathorp, 1984: 37), tres géneros heredados de eso que llamamos indoeuropeo (ibid., p. 36). "En indoeuropeo estos géneros permitían distinguir los seres animados de los dos sexos y los objetos inanimados. En latín se perdió esa diferenciación" (Royo, 2008: 61). No obstante, no hay que olvidar que

"el número de categorías naturales es potencialmente infinito, y que de entre ellas cada lengua elige sólo unas pocas (a veces poquísimas) para gramaticalizarlas. En realidad la mayoría de las lenguas del mundo no gramaticalizan la oposición masculino/femenino, y, por el contrario, algunas lenguas gramaticalizan categorías como redondo / cuadrado, comestible / no comestible, o grande / pequeño" (Ledos-Lemos, 2003: 12).

Las marcas de realidad son formalizadas en la lengua como marcas semánticas, como hemos visto con lo animado/inanimado o el singular/plural, pero también con lo colectivo/individual o lo abstracto/concreto. Decíamos que la oposición femenino/masculino es más compleja que todas estas otras marcas, pues hay estudios que

sugieren que lo femenino se formaliza a partir de lo abstracto en el protoindoeuropeo (Luraghi, 2009), una lengua o conjunto de lenguas reconstruida/s por la lingüística histórica y comparada de la que derivan lenguas como el latín, el griego o el antiguo germánico (de la que deriva, a su vez, el inglés o el alemán), entre otras, que hablaba/n los pueblos indoeuropeos, que fueron ocupando y dominando gran parte del continente europeo y buena parte de Asia desde la región al sur de Moscú. Otros investigadores apuntan hacia los demostrativos (Shields 2010) o los adjetivos relacionales (Ledo-Lesmos 2003), pero todo tiene una motivación extralingüística. Difícilmente, podría dicotomizarse la realidad en masculino y femenino si el ser humano no tuviera una referencia real y potencial previa respecto del sexo. Por supuesto que sexo y género lingüístico no es lo mismo, pero es debe reconocerse una motivación extralingüística, hacia la que la lengua vuelve, con la función referencial que actualiza el o la hablante, como en el caso de las otras marcas de realidad que la lengua ha formalizado para su designación potencial y denotación referencial: animado/inanimado, abstracto/concreto, singular/plural, colectivo/individual, etc. La lengua, en definitiva, representa la realidad (conocida por sus hablantes), aunque sea un algo imaginado: Narnia, Pitufilandia o el Infierno.

La neutralización, decíamos, es la suspensión de una oposición constante, pero esto es problemático si no se tiene en cuenta que en el caso del género lingüístico su designación potencial está mediada por un orden social (que es patriarcal) y este determina la denotación referencial en el hablar. Nosotros como resultado de una neutralización entre nosotros (masculino) y nosotras (femenina) invisibiliza una otredad y, como decíamos respecto de la fonología, la neutralización está motivada desde el hablar y el hablar, como práctica social, está determinada por la relación de fuerzas intergrupales que se actualiza en lo interindividual de la comunicación, nunca en un vacío social y siempre atravesada por un orden social. La invisibilización puede ser sorteada mediante determinados mecanismos: dobles o la creación de morfos que den cuenta de un género común, como *todes* o *nosotres*. No tener en cuenta sus efectos ontológicos, especialmente, sobre los grupos sociales, sin observar el orden social que comportan los discursos (léase Martín Rojo 1997), cuyos usos pueden ser y, en los casos de neutralización lingüística con repercusiones ontológicas, son gramaticalizados, supone una injusticia para los grupos sociales sin privilegio social, como advierten Crenshaw, Collins o Grosfoguel. Si bien las prácticas discursivas actualizan lo lingüístico, socialmente compartido, tal actualización implica el reconocimiento de unas formas lingüísticas, reconocimiento que sólo es posible a partir de una socialización lingüística. La lengua no es un algo esperando a ser usado. Por ir a Inglaterra no hablaré inglés. Para hacerlo, tendré que socializar, porque ni siquiera sabiendo un puñado de palabras operativas se podrá decir que hablo esa lengua: el dominio es efectivo cuando sé qué hacer con las palabras (y la fraseología), cuándo hacerlo, cómo hacerlo, etc., y ello se

adquiere por socialización. Por otro lado, la neutralización de referentes ontológicos humanos puede conllevar una ambigüedad, que en otros contextos se recomienda evitar: un nosotros a veces implica especificar que quien habla sólo se refiere a los varones de la interacción comunicativa. Por otro lado, la neutralización es operativa respecto de relaciones léxicas que vamos a ver en el ámbito de la relación semántica de inclusión llamada hiperonimia-hiponimia, donde el hiperónimo y el hipónimo pueden ser intercambiables por neutralización (no confundir con sinonimia ni parasinonimia, pues en esta última no se da la neutralización, pues la oposición constante se mantiene en el sistema de la lengua y, como dijimos, sólo hay semejanza de algunos rasgos diferenciales, por lo que en el ámbito del hablar el sentido puede denotar sus respectivos referentes de manera intercambiable).

5.1.2 Relaciones semánticas de inclusión.

- ✓ Hiperonimia/hiponimia. “Los significados lingüísticos se estructuran en células de relaciones jerárquicas que se despliegan en dos ejes: el vertical (que va de lo genérico a lo específico) y el horizontal, que agrupa los signos léxicos de un mismo nivel. Al término genérico se le conoce modernamente con la designación hiperónimo, mientras que hipónimos son sus «subordinados». La relación entre dos o más hipónimos es la cohiponimia. Hiperonimia e hiponimia son dos relaciones orientadas, unidireccionales” (Gutiérrez Ordóñez, pp. 127 y 128).

5.1.3 Relaciones semánticas de exclusión.

- ✓ Cohiponimia. Ya lo hemos dicho: “La relación entre dos o más hipónimos es la cohiponimia” (Gutiérrez Ordóñez, p.128). Pero téngase en cuenta lo que se dice a continuación de la antonimia.
- ✓ Antonimia. No se opone a sinonimia (“lo opuesto a la sinonimia es la homonimia”, Gutiérrez Ordóñez, 1989: 131). “Relación de cohiponimia (con independencia de que se halle lexicalizado su archilexema o hiperónimo)” (ibid.). “Toda antonimia debe cumplir varias condiciones: 1. Ser una oposición binaria [bilateral] [...]. 2. Los términos han de ser puntos extremos de un mismo eje positivo. 3. El antónimo es la *negación* del significado de

su término positivo. De ahí que exista siempre un contenido antónimo de todo significado que permita ser negado globalmente (con independencia de que esté lexicalizado o no) [...].

4. La antonimia es una relación lingüística entre dos significados lingüísticos. Los enfrentamientos que provengan de hechos culturales, políticos o reales no constituyen antonimia si no se adecuan a las condiciones expuestas. (ibid., pp. 131 y 132). El humanista español Juan Luis Vives (s. XVI) desarrolló, con terminología lógica, una clasificación de los antónimos (basándose en Aristóteles, amplía esa clasificación). La distinción fue de tres tipos de antónimos que, con terminología más moderna en Lingüística, fue desarrollada en el siglo XX por J. Lyons. Son formas lógicas; faltan las características lingüísticas, que señalamos en la parte derecha del cuadro:

<p>1) Contrarios Si afirmo uno, niego otro. Pero si niego uno, no afirmo otro. Para cualquier tipo de antonimia la relación ha de ser binaria (entre dos elementos).</p>	<p><i>No es que sean de una categoría, pero hay cierta correspondencia</i> -Adjetivos. Ej.: grande/pequeño. -Son antónimos graduables. El criterio de gradación funciona en los contrarios. -Si podemos graduar la escala, podemos utilizar estructuras comparativas. Ej.: A más bajo que B. -En algunas construcciones podemos utilizar un elemento por otro. Este fenómeno se conoce como neutralización. Ej.: las oposiciones <i>alto/bajo</i> o <i>largo/ancho</i> en algunas construcciones.</p>
<p>2) Complementarios Negación de A implica B. Negación de B implica A.</p>	<p>-Normalmente, sustantivos. -Frente a los contrarios, los complementarios no se pueden graduar en el sistema de la lengua. -Por lo general, no admiten la neutralización. Pero hay excepciones: Ej.: <i>Tengo quince días de vacaciones</i>. Día está neutralizada: se refiere tanto al día (la parte iluminada del periodo de 24 horas) y a la noche.</p>
<pre> graph TD A[Día] --> B[Día] A --> C[Noche] A --> D[Día] style D fill:none,stroke:none style D width:0px,height:0px </pre>	
<p>Los complementarios están a medio camino entre contrarios e inversos.</p>	
<p>3) Inversos A implica B y viceversa. No A implica no B y viceversa.</p>	<p>-Suelen ser verbos. -Jamás admiten la gradación. -No se pueden neutralizar.</p>

5.2. Relaciones en semánticas del ámbito comunicativo

No son relaciones semánticas propiamente dichas, pues las relaciones semánticas, como hemos indicado, concierne al significado, que sólo es concebible en el sistema de la lengua y nunca en el hablar, cuyo correlato es el sentido. Así mismo, tradicionalmente se han tratado como relaciones semánticas relaciones entre signos o entre la parte del signo significante, en concreto su sustancia. A continuación diferenciamos y ordenamos lo que, a nuestro entender, son

relaciones de sentido y relaciones sustancia del significante, que, obviamente, no es de orden semántico.

Sustancia del sgdo.	Sentido					Metáfora		
	Referencia							
	Designación potencial						Metonimia	Meronomia
SGDO.								
STE.								
Sustancia del ste.		Sincretismo	Polisemia	Homonimia	Paronimia			

5.2.1. Relaciones de la sustancia del significante

En el cuadro quedan bien representadas y explicitadas las relaciones estudiadas tradicionalmente en semántica (polisemia y homonimia) y otras relaciones más modernamente señaladas, que no son semánticas en tanto que no se tratan de tipos de relaciones de oposición entre significados, sino de relaciones en las que está implicada la sustancia del significante respecto del resto del signo lingüístico.

Sustancia del sgdo.	Sentido: El uso lingüístico real	"Los monos de Gibraltar"	"El mono de trabajo"	"Qué mono te queda el vestido"	"Las llamas de Perú"	Llama a tu padre	"Las llamas eran grandes"	"Se ha vendido"	"Brazo vendido"	"Yo estaba allí"	"Él estaba allí"
	Referencia: A lo que me refiero al hablar	Monos de Gibraltar	Un mono de trabajo	Este vestido que llevas	Llamas de Perú	Indico que llames	Este fuego	Algo fue vendido	Ese brazo fue vendido	Yo estaba en algún lugar	Él estaba en algún lugar
	Designación potencial: Representación por conocimiento del mundo	Animal	Ropa	Cualidad	Animal	Acción de llamar	Fuego	Algo o alguien se vendió	Algo o alguien fue vendido	Yo estaba en algún lugar	Él estaba en algún lugar
Signo lingüístico	Significado	Sgdo. Léx.: Animal	Sgdo. Léx.: Ropa	Sgdo. Léx.: Cualidad	Sgdo. Léx.: Animal	Sgdo. Léx.: (Tú) Llamar	Sgdo. Léx.: Fuego	Sig. X	Sgdo. Y	1ª per. sing.	3ª per. sing.
	Significante	Mono	Mono	Mono	Llama	Llama	Llama	Vendido	Vendido	Yo estaba	Él estaba
Sustancia del ste.	Polisemia: Un significante, varios significados sin relación paradigmática entre sí. "Mono"				Homonimia: Signos diferentes con sonidos iguales. Pueden tener la misma escritura (homonimia homófona y homógrafa) o diferente escritura (sólo homófona). 1) "Llama" 2) "Llama" 3) "Llama"			Paronimia: Sonidos parecidos 1) Vendido. 2) Vendado.		Sincretismo: Un significante, varios significados con relación paradigmática entre sí. "Estaba"	

✓ Polisemia.

Sustancia del sgdo.	Sentido: El uso lingüístico real	"Los <u>monos</u> de Gibraltar"	"El <u>mono</u> de trabajo"	"Qué <u>mono</u> te queda el vestido"
	Referencia: A lo que me refiero al hablar	Monos de Gibraltar	Un mono de trabajo	Este vestido que llevas
	Designación potencial: Representación por conocimiento del mundo	Animal	Ropa	Cualidad
Signo lingüístico	Significado	Sgdo. Léx.: Animal	Sgdo. Léx.: Ropa	Sgdo. Léx.: Cualidad
	Significante	Mono	Mono	Mono
Sustancia del ste.		Polisemia: Un significante, varios significados sin relación paradigmática entre sí. "Mono"		

✓ Homonimia.

Sustancia del sgdo.	Sentido: El uso lingüístico real	"Las <u>llamas</u> de Perú"	<u>Llama</u> a tu padre	"Las <u>llamas</u> eran grandes"
	Referencia: A lo que me refiero al hablar	Llamas de Perú	Indico que llames	Este fuego
	Designación potencial: Representación por conocimiento del mundo	Animal	Acción de llamar	Fuego
Signo lingüístico	Significado	Sgdo. Léx.: Animal	Sgdo. Léx.: (Tú) Llamar	Sgdo. Léx.: Fuego
	Significante	Llama	Llama	Llama
Sustancia del ste.		Homonimia: Signos diferentes con sonidos iguales. Pueden tener la misma escritura (homonimia homófona y homógrafa) o diferente escritura (sólo homófona). 1) "Llama" 2) "Llama" 3) "Llama"		

✓ Paronimia.

Sustancia del sgdo.	Sentido: El uso lingüístico real	"Se ha vendido"	"Brazo vendado"
	Referencia: A lo que me refiero al hablar	Algo fue vendido	Ese brazo fue vendado
	Designación potencial: Representación por conocimiento del mundo	Algo o alguien se vendió	Algo o alguien fue vendado
Signo lingüístico	Significado	Sig. X	Sgdo. Y
	Significante	Vendido	Vendado
Sustancia del ste.		Paronimia: Sonidos parecidos 1) Vendido. 2) Vendado.	

✓ Sincretismo.

Sustancia del sgdo.	Sentido: El uso lingüístico real	"Yo <u>estaba</u> allí"	"Él <u>estaba</u> allí"
	Referencia: A lo que me refiero al hablar	Yo estaba en algún lugar	Él estaba en algún lugar
	Designación potencial: Representación por conocimiento del mundo	Yo estaba en algún lugar	Él estaba en algún lugar
Signo lingüístico	Significado	1ª per. sing.	3ª per. sing.
	Significante	Yo estaba	Él estaba
Sustancia del ste.		Sincretismo: Un significante, varios significados con relación paradigmática entre sí. "Estaba"	

5.2.2. Relaciones de la sustancia del significado

Estas relaciones no son entre significados, sino relaciones asociativas relacionadas con mi conocimiento del mundo y el uso estilístico. Si los signos en el sistema de la lengua se mantienen intactos en estas relaciones hay una transferencia de significado de un signo a otro, que queda explicitada en el sentido. La meronimia ni siquiera es una relación entre palabras, sino una mera clasificación que recuerda más a una ordenación anatómica o descriptiva de la realidad: la mano tiene dedos, los árboles tienen ramas, la universidad se compone de profesorado, alumnado y personal de administración y servicios. Establecer una relación semántica entre manos y dedos, árboles y ramas y universidad, profesorado, alumnado y PAS a cuenta de la relación que establecen tales referentes en la realidad no es que se complicado, sino que es no es semántico, sino referencial y designativo. El cuadro de los sentidos y de la designación que establecen estas relaciones de sustancia del significado se muestra a continuación:

Sustancia del sgdo.	Sentido: El uso lingüístico real	Metáfora: sustitución de un significante por otro por asociación de características referenciales, como el color o la forma, en perlas por dientes, manteniendo el significado del significante sustituido. "Las perlas de tu boca"		Metonimia sustitución de un significante por otro por contigüidad referencial, por un hecho extralingüístico de carácter referencial: beber una copa (beber el contenido de una copa), beber un Rioja (beber un vino de La Rioja), leer a Cervantes (su obra), etc. "Quiero un rioja"	
	Referencia: A lo que me refiero al hablar	A tus dientes		Al vino	
	Designación potencial: Representación por conocimiento del mundo	Los dientes se parecen por su color y forma a las perlas (perlas d'ientes).		Sustituyo el contenido por el continente y viceversa o tomo el todo por la parte y la parte por el todo, por mi conocimiento del mundo (copa? Rioja; Cervantes y su obra; etc.)	
Signo lingüístico	Significado	Perlas	dientes	Copa de vino	Vino de La Rioja
	Significante				
Sustancia del ste.		Las perlas de tu boca		Quiero un rioja	

✓ Metáfora.

Sustancia del sgdo.	Sentido: El uso lingüístico real	Metáfora: sustitución de un significante por otro por asociación de características referenciales, como el color o la forma, en perlas por dientes, manteniendo el significado del significante sustituido. "Las perlas de tu boca"	
	Referencia: A lo que me refiero al hablar	A tus dientes	
	Designación potencial: Representación por conocimiento del mundo	Los dientes se parecen por su color y forma a las perlas (perlas~dientes).	
Signo lingüístico	Significado	Perlas	dientes
	Significante		
Sustancia del ste.		Las perlas de tu boca	

✓ Metonimia.

Sustancia del sgdo.	Sentido: El uso lingüístico real	Metonimia sustitución de un significante por otro por contigüidad referencial, por un hecho extralingüístico de carácter referencial: beber una copa (beber el contenido de una copa), beber un Rioja (beber un vino de La Rioja), leer a Cervantes (su obra), etc. "Quiero un rioja"	
	Referencia: A lo que me refiero al hablar	Al vino	
	Designación potencial: Representación por conocimiento del mundo	Sustituyo el contenido por el continente y viceversa o tomo el todo por la parte y la parte por el todo, por mi conocimiento del mundo (copa? Rioja, Cervantes y su obra, etc.)	
Signo lingüístico	Significado	Copa de vino	Vino de La Rioja
	Significante		
Sustancia del ste.		Quiero un rioja	

✓ Meronimia.

Sustancia del sgdo.	Sentido: El uso lingüístico real	
	Referencia: A lo que me refiero al hablar	
	Designación potencial: Representación por conocimiento del mundo	Meronomía Relación respecto de mi conocimiento del mundo. Es totalmente de carácter conceptual. Mano: tiene dedos. Árbol: tiene ramas.
Signo lingüístico	Significado	
	Significante	
Sustancia del ste.		

Referencias bibliográficas

- Báez San José, Valerio (2000). *Del hablar a la lengua*. Málaga: Ágora.
- Baldinger, Kurt (1957). *Die Semasiologie: Versuch eines Überblicks*. Berlin: Akademie-Verlag.
(Traducción al español: Kurt Baldinger, *Teoría semántica: Hacia una semántica moderna*. Madrid: Ediciones Alcalá, 1970).
- Bloomfield, Leonard (1933). *Language*.
- Bourdieu, Pierre (2008). *¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos*, Madrid Akal.
- Casas, M. (2002). *Los niveles del significar*. Cádiz: Universidad.
- Casas, M. (2011). "Problemas y criterios lingüísticos subyacentes a una tipología de relaciones en semántica". *Lorenzo Hervás*, número 20 (extraordinario), junio de 2011, pp. 63-108.
- Casas, Miguel (2015). *Propuesta para una clasificación de las relaciones en semántica*. Linred, 13, Monográfico: V Jornadas de Lengua y Comunicación "Léxico: Enseñanza e Investigación" (disponible aquí).
- Coseriu, Eugenio (1977). *El hombre y su lenguaje*. Madrid: Gredos.
- Coseriu, Eugenio (1978). *Gramática, semántica, universales*. Madrid: Gredos. 1987.
- Coseriu, Eugenio (1999) *Lecciones de lingüística general*, Madrid: Gredos, pp. 15-32.
- Coseriu, Eugenio (2016). *La semántica en la lingüística del siglo XX: tendencias y escuelas*. Madrid: Arco/Libros.
- Díaz Hormigo, María Tadea (2003). *Morfología*. Cádiz: Universidad.
- Foucault, Michel (1979). *Microfísica del poder*. Madrid: Ediciones La Piqueta.
- Foucault, Michel (2002). *Vigilar y castigar*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Foucault, Michel (2003). *Hay que defender la sociedad*. Madrid: Akal.

- Gutiérrez Ordóñez, Salvador (1989). "Relaciones semánticas". *Introducción a la semántica funcional*, pp. 117-136.
- Heger Klaus. La conjugaison objective en français et en espagnol. In: *Langages*, 1^e année, n^o3, 1966. Linguistique française. Le verbe et la phrase, sous la direction de Algirdas Julien Greimas et Jean Dubois. pp. 19-39. Disponible en http://www.persee.fr/doc/lfr_0023-8368_1969_num_4_1_5457.
- Hjelmslev, Louis (1943). *Prolegómenos a una teoría del lenguaje*. Madrid: Gredos. 1971.
- Lathrop, Thomas A. (1984). *Curso de gramática histórica española*. Barcelona: Ariel.
- Ledo-Lemos, Francisco José (2003). *Feminiun Genus un estudio sobre los orígenes del género gramatical femenino en las lenguas indoeuropeas. Versión en español de Feminiun genus: a study on the origins of the Indo-European feminine grammatical gender*. Munich: Lincom-Europa.
- Luraghi, Silvia (2009). "The origin of the feminine gender in PIE. An old problem in a new perspective". Edited by Vit Bubenik, John Hewson and Sarah Rose, *Grammatical Change in Indo-European Languages: Papers presented at the workshop on Indo-European Linguistics at the XVIIIth International Conference on Historical Linguistics, Montreal, 2007, Current Issues in Linguistic Theory 305*, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, pp. 3–13.
- Makoni, S. y Pennycook, A. (ed.) (2007). *Disinventing and Reconstituting Languages*. Clevedon: Multilingual Matters.
- Marcos Marín, Francisco (1975). *Lingüística y lengua española*. Madrid: Cincel.
- Martín Rojo, Luisa (1997). "El orden social del discurso". *Discurso*, pp. 1-37.
- Martinet, André (1960). *Elementos de lingüística general*. Madrid: Gredos. 1970.
- Moreno Cabrera, Juan Carlos (2000). *La dignidad e igualdad de las lenguas. Crítica a la discriminación lingüística*. Madrid: Alianza.
- Moreno Cabrera, Juan Carlos (2008). *El nacionalismo lingüístico. Una ideología destructiva*. Barcelona: Península.
- Piller, Ingrid (2016). *Linguistic Diversity and Social Justice. An Introduction to Applied Sociolinguistics*. Oxford: Oxford University Press.
- Regueiro Rodríguez, María Luisa (2010). *La sinonimia*. Madrid: Arco/Libros.
- Rodríguez-Piñero Alcalá, Ana Isabel (2004). "La parasinonimia como relación léxica". *Pragmalingüística*, 12, 2004, pp. 105-121.
- Royo, Marta (2008). *Latín I: lengua y civilización*. Buenos Aires: Colihue.
- Salvador, Gregorio, 1985, *Semántica y lexicología del español: estudios y lecciones*, Thomson-Paraninfo
- Saussure, Ferdinand de (1916). *Curso de lingüística general*. Madrid: Akal. Edición de 2006.

- Shields, Kenneth (2010). More on the origin of the Indo-European feminine gender: A reply to Ledo-Lemos. *Linguistica* 50, pp. 241-248.
- Trubetzkoy, Nicolai Sergei (1939). *Principios de fonología*. Madrid: Cincel. 1973.
- Trubetzkoy, Nicolai Sergei (1939b). "Les rapports entre le déterminé, le déterminant et le défini", en *Mélanges de linguistique offerts à Ch. Bally*, Genève, 1939, p. 75-82.
- Trujillo, R. (1972). "Gramática, Lexicología y Semántica". *Revista Española de Lingüística*, 2.1., pp. 103-109.

ANEXO

Malanga:

